

“STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASINING MAZMUNI HAQIDA”

Murodova Madina Karim qizi

murodovamadinakarimqizi@gmail.com

+998915151884

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16742366>

“Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo‘lgan ta’lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi.

Ta’limning bugungi vazifasi o‘quvchilarni kun sayin oshib borayotgan axborot-ta’lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko‘rsata olishga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o‘rgatishdan iboratdir. Buning uchun ularga uzluksiz ravishda mustaqil ishlash imkoniyati va sharoitini yaratib berish zarur”¹.

“Shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda talaba(yoki o‘quvchi)larni faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatib kelingan edi. Bunday usul talaba (yoki o‘quvchi)larda mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, tashabbuskorlikni so‘ndirar edi.

Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta’limning samaradorligini ko‘tarishga bo‘lgan qiziqish, e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo‘llanilgan mashg‘ulotlar talaba(yoki o‘quvchi)lar egallayotgan bilimlarni o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan”².

“STEAM – hozirgi kunda dunyo ta’lim tizimining eng asosiy urf bo‘lgan innovatsion metodlaridan biri hisoblanadi. Bir qaraganda, STEAM abbreviaturasi juda murakkab ko‘rinadi, lekin uni alohida ko‘radigan bo‘lsak sodda va aniq ekanini ko‘rishimiz mumkin, ya’ni: S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics yoki tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik san’ati, ijod, matematika. Oddiy so‘z bilan aytganda, zamonaviy dunyoda eng ko‘p talab etilayotgan fanlardir. Hech kimga sir emaski, ko‘plab fan tarmoqlarida katta yutuqlarga erishish uchun o‘zlashtiriladigan turli sohalaridagi bilimlarning integratsiyasi talab etiladi. Aynan shunday muammolarni hal qilishda STEAM texnologiyasi yordam beradi”³.

“STEAM nimani nazarda tutadi? Bular quyidagilar: S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics (tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik san’ati, ijodkorlik, matematika). STEAM muhitida turli xil materiallar (yog‘och, qog‘oz, metall, plastmassa) elementlari yordamida bolalar boshlang‘ich texnik ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishlari, muhandislik bilan tanishishlari mumkin”⁴.

“Kichik yoshdagi bolalar uchun tayyorlanadigan kitoblarni STEM ta’lim tizimi doirasida qanday strukturalashtirish mumkin: **S – Science** Kichik yoshdagi bolalarni fan olamiga olib kirishda hayvonot olami, dengiz hayvonlari, o‘simlik va hasharotlar haqidagi kitoblardan foydalansa bo‘ladi. **T – Technology** Atrofimizda, bolalar xonasida, kundalik faoliyatimizda uchraydigan texnologiya buyumlari aks etgan qiziqarli kitoblar bolani texnologiya olamiga olib

¹ Ishmuxamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A., “Ta’limda innovatsion texnologiyalar” T:2008-y., 3-bet.

² Ishmuxamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A., “Ta’limda innovatsion texnologiyalar” T:2008-y., 14-bet.

³ O‘zRes OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI. “Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasi” : o‘quv-uslubiy majmua / Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti, “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim” kafedrasida. – Buxoro, 2021-y.

⁴ Maxmutazimova Yu. R. “Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyalari” : o‘quv-qo‘llanma. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2022-y., 11-bet.

kiradi. Qaychi, g'ildirak, mashina, oyisining kir yuvish mashinasi, telefon va hokazolarni kitobda ichini ko'rsatgan holda namoyon qilish, buyumlar haqida hikoyalar o'qish mumkin. Qiziqarli hikoya bilan namoyon bo'lgan texnologik buyumlar illyustratsiyasi bolani miyasida savollar paydo bo'lishiga, tahliliy o'ylashiga turtki bo'lishi mumkin.

E – Engineering Injinerlik sohasiga bolalarni olib kirishni shakllarni o'rganishdan boshlasa bo'ladi. Shakllar, ularning atrofimizdagi buyumlarda aksi, shakllarning bir-biri bilan munosabati haqidagi biron shaklga ega bo'lgan kitob foydali vosita bo'ladi. **A – Art** Bolani san'at olamiga olib kirishni bolaligidan boshlash zarur. Milliy va dunyo miqyosida buyuk san'at arboblari asarlari, san'at namunalariidan tashkil topgan kitoblar, bolalar ko'ziga yosh psixologiyasini inobatga olgan illyustratsiyalar STEM ta'limi tamoyiliga munosib bo'ladi. Malevichning "Qora kvadrat" rasmi orqali shaklni ko'rsatish, Monknning "Qo'rquv" asari orqali hissiyotlarni namoyon qilish kabi faoliyatlar bolalarni qiziqitira oladi. **M – Math** Kichik yoshdagi o'qishni bilmaydigan bolalarga ham sanash asoslarini o'rgatish mumkin. Faqat bu 1+1 kabi zerikarli, bolaning neyrofiziologik rivojlanishiga to'g'ri kelmaydigan ta'lim bo'lmay, balki interaktiv innovatsion yondashuvga ega ta'limini qo'llashdir. Kitob illyustratsiyadagi hayvonlar soni, barmoqlar soni, yuzdagi a'zolarining yonida "1" (og'zi bitta) yoki "2" (ko'zi ikkita) sonlarining namoyon bo'lishi bolada matematika asoslarini shakllanishida va sonlarga qiziqishi uyg'onishiga yordam beradi " 5.

"STEAM texnologiyasida bolalar yaxshi bilim olishga intilishadi va uni darhol amalda qo'llashadi. Agar biz an'anaviy ta'limning asosiy maqsadi bilimlarni o'rgatish va bu bilimlardan fikrlash va ijod qilish uchun foydalanish deb aytsak, STEAM yondashuvi bizni olgan bilimlarni haqiqiy ko'nikmalar bilan birlashtirishga o'rgatadi. STEAM yondashuvining eng mashhur namunasi – Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT). Ushbu dunyo universitetining shiori "Mens et Manus" (Aql va qo'l). Massachusetts Texnologiya Instituti bolalarga STEAM tushunchasini oldindan o'rganish va tanishish imkoniyatini berish uchun STEAM kurslarini ishlab chiqdi va hattoki ba'zi ta'lim muassasalarida STEAM o'quv markazlarini yaratdi." 6.

"STEAM texnologiyasida bolalar yaxshi bilim olishga intilishadi va uni darhol amalda qo'llashadi. Agar biz an'anaviy ta'limning asosiy maqsadi bilimlarni o'rgatish va bu bilimlardan fikrlash va ijod qilish uchun foydalanish deb aytsak, STEAM yondashuvi bizni olgan bilimlarni haqiqiy ko'nikmalar bilan birlashtirishga o'rgatadi. STEAM yondashuvining eng mashhur namunasi – Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT). Ushbu dunyo universitetining shiori "Mens et Manus" (Aql va qo'l). Massachusetts Texnologiya Instituti bolalarga STEAM tushunchasini oldindan o'rganish va tanishish imkoniyatini berish uchun STEAM kurslarini ishlab chiqdi va hattoki ba'zi ta'lim muassasalarida STEAM o'quv markazlarini yaratdi." 7.

"STEAM ta'limi –bu boshlang'ich sinf o'quvchilarimizda ko'nikmalarni takomillashtirishning yangi darajasiga erishishga imkon beradigan innovatsion usul. Uning

⁵ O'zRes OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI. "Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasi" : o'quv-uslubiy majmua / Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti, "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" kafedresi. – Buxoro, 2021-y.

⁶ O'zRes OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI. "Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasi" : o'quv-uslubiy majmua / Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti, "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" kafedresi. – Buxoro, 2021-y.

⁷ O'zRes OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI. "Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasi" : o'quv-uslubiy majmua / Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti, "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" kafedresi. – Buxoro, 2021-y.

yordami bilan biz iqtisodiy jihatdan mustaqil va raqobatbardosh mamlakat bo'lishga imkon beradigan progressiv kadrlar bazasini shakllantira olamiz”⁸.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuxamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A., “Ta’limda innovatsion texnologiyalar” T:2008-y., 3-bet.
2. Ishmuxamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A., “Ta’limda innovatsion texnologiyalar” T:2008-y., 14-bet.
3. O‘zRes OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI. “Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasi”: o‘quv-uslubiy majmua / Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti, “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim” kafedrası. – Buxoro, 2021-y.
4. Maxmutazimova Yu. R. “Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyalari” : o‘quv-qo‘llanma. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2022-y., 11-bet.
5. O‘zRes OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI. “Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasi”: o‘quv-uslubiy majmua / Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti, “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim” kafedrası. – Buxoro, 2021-y.
6. O‘zRes OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI. “Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasi”: o‘quv-uslubiy majmua / Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti, “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim” kafedrası. – Buxoro, 2021-y.
7. O‘zRes OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI. “Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasi”: o‘quv-uslubiy majmua / Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti, “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim” kafedrası. – Buxoro, 2021-y.
8. K.D.Abdug‘ofurovna “Boshlang‘ich sinf texnologiya darslarini STEAM ta’lim yondashuvi asosida kreativlik qobiliyatlarini shakllantirish”, OAK 2022-y., Noyabr.
9. O‘zRes OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI. “Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasi”: o‘quv-uslubiy majmua / Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti, “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim” kafedrası. – Buxoro, 2021-y.
10. Maxmutazimova Yu. R. “Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyalari” : o‘quv-qo‘llanma. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2022-y.

⁸ K.D.Abdug‘ofurovna “Boshlang‘ich sinf texnologiya darslarini STEAM ta’lim yondashuvi asosida kreativlik qobiliyatlarini shakllantirish”, OAK 2022-y., Noyabr.